

BO‘LAJAK DEFEKTOLOGLARDA METODIK TAYYORGARLIK MUAMMOSINING NAZARIYA VA AMALIYOTDAGI HOLATI

*Anvarova Muslima Shuxratjon qizi Nizomiy nomidagi O‘zMPU Logopediya
yo‘nalishi 408-guruh talabasi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19648398>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqola bo‘lajak defektologlarning metodik tayyorgarlik muammosining o‘ziga xos jihatlarini atroflicha tahlil qiladi. Zamonaviy jamiyatda nutq buzilishlari muammosining dolzarbligi ortib borayotganligi sababli, yuqori malakali logoped mutaxassislariga bo‘lgan talab ham oshib bormoqda. Maqolada logopedning metodik tayyorgarligining nazariy asoslari, ularga qo‘yiladigan zamonaviy talablar hamda mutaxassislarni tayyorlash jarayonidagi mavjud muammolar ko‘rib chiqiladi. Kelajak logopedlarining metodik tayyorgarligini oshirishning innovatsion pedagogik usullar, amaliyotga yo‘naltirilgan ta’lim, raqamli texnologiyalar va fanlararo ko‘nikmalarni rivojlantirish kabi o‘ziga xos yo‘nalishlari batafsil yoritilgan. Shuningdek, kompetensiyalarni baholash tizimi va uzluksiz kasbiy rivojlanishning ahamiyati ta’kidlanadi. Tadqiqot natijalari o‘quv muassasalari va mutaxassislar uchun samarali tayyorgarlik dasturlarini ishlab chiqishga oid tavsiyalar beradi.

Аннотация. В данной научной статье всесторонне анализируются специфические аспекты проблемы методической подготовки будущих дефектологов. В связи с растущей актуальностью проблемы речевых нарушений в современном обществе возрастает и потребность в высококвалифицированных логопедах. В статье рассматриваются теоретические основы методической подготовки логопеда, современные требования, предъявляемые к ним, а также существующие проблемы в процессе подготовки специалистов. Подробно освещены такие специфические направления совершенствования методической подготовки будущих логопедов, как инновационные педагогические методы, практико-ориентированное обучение, применение цифровых технологий и развитие междисциплинарных навыков. Также подчеркивается важность системы оценки компетенций и непрерывного профессионального развития. Результаты исследования содержат рекомендации для образовательных учреждений и специалистов по разработке эффективных программ подготовки.

Abstract This scientific article comprehensively analyzes the specific aspects of the problem of methodological training of future defectologists. Due to the growing relevance of the problem of speech disorders in modern society, the demand for highly qualified speech therapists is also increasing. The article examines the theoretical foundations of methodological training of speech therapists, modern requirements for them, and existing problems in the process of training specialists. The specific directions of improving the methodological training of future speech therapists, such as innovative pedagogical methods, practice-oriented education, digital technologies, and the development of interdisciplinary skills, are described in detail. The importance of the competency assessment system and continuous professional development is also emphasized. The research results provide recommendations for the development of effective training programs for educational institutions and specialists.

Kalit so‘zlar: Defektolog, logoped, surdopedagog metodik tayyorgarlik, innovatsion ta’lim, amaliyotga yo‘naltirilganlik, raqamli texnologiyalar, fanlararo ko‘nikmalar, uzluksiz rivojlanish

Ключевые слова: Дефектолог, логопед, сурдопедагог, методическая подготовка, инновационное образование, практическая направленность, цифровые технологии, междисциплинарные навыки, непрерывное развитие

Keywords: Defectologist, speech therapist, deaf educator, methodological training, innovative education, practice orientation, digital technologies, interdisciplinary skills, continuous development

Bo‘lajak mutaxassislarda metodik tayyorgarlikni rivojlantirishning pedagogik-psixologik va metodik asoslari, ijodiy tafakkurning shakllanish xususiyatlarini o‘rganishga karatilgan tadqiqotlardan iborat. Oliy malakali pedagog kadrlarni tayyorlashning muhim talablaridan biri talabalarda ijodkorlik qobiliyatini shakllantirish bo‘lib, ushbu yo‘nalishdagi tadqiqotlarning ko‘pchiligida ijodiy fikrlash qobiliyatining kasbiy shakllanishiga xos xususiyatlari o‘rganilgan.

Xorijlik olimlarning tadqiqot ishlarida ijodiy tafakkurning rivojlanishi kasbiy shakllanish jarayonida muhim omil sifatida gavdalanishi isbotlangan. Jumladan, S.A. Ignatevaning tadqiqotida ijodiy tafakkur darajasi bo‘lajak mutaxassisning kasbiy sohani tanlash bosqichidayoq namoyon bo‘lishi isbotlab berilgan. Unda kasb-hunar kolleji talabalarining ijodiy tafakkuri, ularda bo‘lajak kasbiy yo‘nalishini aniqlashtirishning individual uslubi shakllanishini ta’minlovchi bosh omil ekani o‘z tasdig‘ini topdi.

Ye.A. Lappning olib borgan izlanishlari shuni ko‘rsatdiki, ta’lim jarayoniga ijodiy yo‘nalganlik bilan tavsiflanuvchi topshiriqlarning kiritilishi talabalarda nafaqat turli o‘quv vazifalarini, balki hayotda uchraydigan xilma-xil muammoli vaziyatlarni hal etishda ham o‘z ichki salohiyatini to‘liqroq ro‘yobga chiqarish, stereotiplashgan usul va yechimlardan voz kechishga moyillikni kuchaytirishi ko‘rsatilgan. Qolaversa, bunday topshiriqlar asosida shakllantirilgan ta’lim jarayoni talabalar o‘quv motivatsiyasi rivojlanishiga ham ijobiy ta’sir ko‘rsatishi qayd etilgan.

Bir qator xorijlik tadqiqotchilarning izlanishlarida bo‘lajak pedagog talabalarda ijodiy tafakkurning rivojlanish xususiyatlari, uni oliy ta’lim jarayonida shakllantirish ahamiyati ko‘rsatib berilgan. L.M. Kobrina talabaga o‘z ijodiy individualligini shakllantirishda yordam berish oliy o‘quv yurti pedagogining asosiy vazifalaridan biri ekanligini ta’kidlab, bo‘lajak pedagoglarda kreativlik xususiyatini shakllantirish ishining bir necha samarali yo‘nalishlarini ajratib ko‘rsatgan.

Ye.N. Jukatinskaya defektologning ijodiy salohiyati ta’lim-tarbiya sifatini belgilab beruvchi asosiy omil ekanligiga e’tibor qaratib, bo‘lajak pedagoglarda ijodiy tafakkurni shakllantirish uchun shartli uch guruhga ajratiladigan usullardan foydalanishni taklif etadi. Uning nazarida, birinchi guruh usullari pedagogika va psixologiya fanlarini o‘rganish jarayonida talabalar aqliy faolligini oshirishga xizmat qiluvchi metodik usullar (muammoli vaziyatlar, bahs-munozara muhitini hosil qilishga yo‘naltirilgan usullar) dan; ikkinchi guruh usullari, pedagogga o‘zining ushbu yo‘nalishdagi faoliyati samaradorligini aniqlashga hamda talabalarining ijodiy faoliyatini rag‘batlantirishga yordam beruvchi usullar (nazorat topshiriqlarini o‘z ichiga olgan maxsus diagnostik metodikalarning qo‘llanishiga asoslangan usullar) dan; uchinchi guruh usullari, talabalarda kasbiy tafakkurni rivojlantiruvchi usullar (bo‘lajak defektologlarning pedagogik-psixologik tavsifnomasini tuzish, pedagogik vaziyatlarni prognoz qilishga yo‘naltiruvchi usullar) dan iborat bo‘lishi mumkin.

B.P.Puzanov oliy o’quv yurtlarida tashkil etilgan ish misolida maxsus o’quv kurslari doirasida talabalar bilan ixtirochilik yo’nalishida tashkil etiladigan mashg’ulotlar ularning ijodiy tafakkuri rivojlanishiga samarali ta’sir ko’rsatishini asoslab bergan.

Ijodiy faoliyatning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi, o’z navbatida, tafakkur harakatchanligi, egiluvchanligi, originalligi, tanqidchanligi ortishi bilan bog’lik bo’ladi.

O.V.Sapronova talabalar ijodiy tafakkurini shakllantirish masalasiga katta e’tibor qaratish kerakligini ta’kidlab, ayniqsa, oliy ta’lim jarayonida obrazli tafakkur darajasini oshirishga urg’u berish lozimligiga to’xtaladi. Turli xil ko’rinishga ega fazoviy obrazlar bilan erkin amallarni bajara olish ko’nikmasini konstruktiv-texnik faoliyatning har xil turlari uchun umumiy bo’lgan ko’nikma sifatida qabul qilib, uning rivojlanishi bo’lg’usi mutaxassis umumiy intellektual taraqqiyotining eng muhim tomonlaridan birini tashkil etishiga e’tiborini qaratadi.

Mazkur yondashuvga muvofiq Yu.L.Troiskiy kasbiy tayyorgarligining dastlabki bosqichida fazoviy xayol, obrazli tafakkurning rivojlanish diagnostikasini amalga oshirish muhimligini ta’kidlaydi.

D.B.Yakubjanova tadqiqot ishida talabalarning kasbiy tayyorgarligi jarayonida ijodiy tafakkurini shakllantirish vazifasi muhim o’rin tutishini asoslab berdi. Ushbu tadqiqot natijalaridan ma’lum bo’lishicha, psixologning shaxsi, uning tarkibiy qismlari orasida ijodiy tafakkur markaziy o’rinlardan birini egallab, ayniqsa, masalaning bir necha xil yechimlarini ko’ra olish va ular orasidan eng samarali bo’lganlarini tanlay bilish, vaziyat o’zgarganda tez qaror qabul qila olish, qaror qabul qilish uchun yetmayotgan axborotni aniqlay bilish, hodisalar rivojini avvaldan ko’ra olish, shaxsiy tajribada uchramagan yangi narsa-hodisalarni yaqqol tasavvur qila bilish, turli-tuman variantlarga asoslanib yagona qarorga kela olish kabi sifatlar kasbiy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi.

Metodik tayyorgarlik ko’p jihatdan kasbiy-madaniy munosabatlar va uning taraqqiyot darajasiga asoslanishi hamda, o’z navbatida, kasbiy-madaniy munosabat ijtimoiy ehtiyoj tarzida “inson-inson” munosabati tizimida vujudga kelishi L.R.Xayitovning bo’lajak defektologlarning ijtimoiy-pedagogik kompetensiyalarini rivojlantirishga bag’ishlangan tadqiqotining konseptual asosini tashkil etadi. Tadqiqot ishida umuminsoniy munosabatning bir qirrasini hisoblangan ijtimoiy-pedagogik munosabatlardan kelib chiqadigan va bugungi kunda dolzarb pedagogik muammo sifatida yechimini kutayotgan kasbiy-madaniy munosabatlar – turmush tarzini yaxshilash, madaniy boylikdan zavqlanish va ko’paytirish, umuminsoniy hamda milliy qadriyatlarga amal qilish va uzluksiz ta’lim tizimidan bahramand bo’lish kabilarga to’xtab o’tilgan. Mazkur munosabatlarning bevosita ma’naviy-axloqiy munosabatlar tizimida olib borilganligi ishning alohida qimmatga ega ekanligini tasdiqlaydi.

Bo’lajak defektologlarni tayyorlash bilan bog’liqlikda amalga oshirilgan tadqiqotlar tahlili mazkur masalani kompetensiyaviy yondashuv bilan aloqadorlikda ko’rib chiqilganidan dalolat beradi. Jumladan, N.Nazarovanning “Surdopedagog kasbiy tayyorgarligi nazariyasi va amaliyoti” mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasida surdopedagoglarni kasbiy tayyorlash tizimining maqsad va vazifalari aniqlashtirilgan, surdopedagog kasbiy kompetentligining maxsus aspektlari, komponentlari hamda defektologlarni tayyorlashning integrallashgan o’quv fanlari mazmunini ishlab chiqishga doir yondashuvlar o’rganilgan.

O.V.Gossening tadqiqot doirasida aniqlashtirilgan metodik muammoni ajratish, vaziyatni tahlil etish, metodik vazifalarni rejalashtirish va dasturlashtirish kabi metodik kompetentlikka doir harakatlar tizimi metodik tayyorgarlikni rivojlantirishda ma’lum darajada ahamiyat kasb etadi.

N.Sh.Bekmuratovning “O‘zbekistonda oliy defektologik ta’lim rivojining nazariy-metodik asoslari” deb nomlangan monografik tadqiqotida defektologlar tayyorlashning tarixiy asoslari, an’anaviy va innovatsion yondashuvlar tahliliga alohida e’tibor qaratilgan. Tadqiqot analitik-gipotetik tavsifga ega bo‘lib, turli bosqichlarda defektologik ta’lim rivojidagi ustuvor yo‘nalishlar yoritib berilgan. Tadqiqotning o‘ziga xosligi O‘zbekistonda defektolog-mutaxassislar tayyorlash O‘rta Osiyo davlatlari o‘rtasida yetakchi ko‘rsatkichga va MDH davlatlarida orasida yuqori samaradorlikka egaligi aniq dalillar asosida ochib berilganligida namoyon bo‘ladi.

Ya.Chicherina, D.Nurkeldieva va Ye.Bondarevalar bo‘lajak defektologlarda metodik tayyorgarlikni rivojlantirishning kompetent modeli ishlab chiqilgan. Monografiyada xorijiy tajribalarni o‘rganish asosida bo‘lajak defektologlarni tayyorlashning quyidagi tayanch kompetensiyalari aniqlashtirilgan: korreksion- pedagogik, diagnostik-konsultativ, boshqaruv va tadqiqotchilikka doir, qadriyatlarga yo‘naltirilgan, kommunikativ.

D.B.Yakubjanova bo‘lajak defektologlarda kasbiy ijodkorlikni rivojlantirish texnologiyasi muammosini tadqiq etish asosida quyidagi yangiliklarni e’tirof etadi:

-jismaniy yoki ruxiy rivojlanishida nuksoni bo‘lgan bolalarning ta’lim olish tamoyillari asosida bo‘lajak defektologlarda kasbiy ijodkorlikni rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari, rag‘batlantiruvchi va aks ta’sir omillari aniqlagan;

-bo‘lajak defektologlarda kasbiy ijodkorlikni rivojlantirishning motivatsion, kognitiv, faoliyatga yo‘naltirilgan va kreativ bosqichlarini loyixalashtirish asosida lokal-modulli texnologiya ishlab chiqilgan;

bo‘lajak defektologlarda kasbiy ijodkorlikni rivojlantirishning extiyoj- rag‘bat, kognitiv-xissiy va ma’naviy-ruxiy komponentlardan iborat modeli kasbiy-muammoli va korreksion vaziyatlarni loyixalashga yo‘naltirilgan ta’lim muhiti tuzilmasi asosida takomillashtirgan.

L.R.Xayitov metodik kompetentlikni quyidagicha bnlgilaydi: logoped o‘qituvchining korreksion-pedagogik faoliyatni loyihalash va tuzishga tayyorgarligini belgilaydi. Bakalavr - logoped – bu maxsus korreksion metodikalarni biluvchi va ularni egallagan, nutq buzilishlariga ega bo‘lgan bolalar va o‘smirlarning aniq muammolarini hal etishni biladigan, turli toifadagi logopat bolalar, ularning ota-onalari, pedagoglarda ijtimoiy og‘ishishlarni ko‘ra oladigan amaliyotchi hisoblanadi. Bu turli ta’limiy, tibbiy tashkilotlardagi, avvalo maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalar orasida korreksion-pedagogik ish bo‘yicha mutaxassis. Bu yetim bolalar va ota-ona qaramog‘iz qolgan hamda nutq muammolariga ega bo‘lgan bolalar bilan ishlash bo‘yicha mutaxassis.

Mualliflar tomonidan taklif etilgan bo‘lajak defektologlarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning innovatsion modelining umumiy tuzilmasiga asosan, talabalarning auditoriyadan tashqari o‘quv-bilish faoliyatini tashkil etish shakllari (ilmiy-tadqiqot, pedagogik amaliyot, mustaqil kasbiy faoliyat, volonterlik va h.k.) o‘z aksini topgan.

Bugungi kunda bo‘lajak defektologlarda metodik tayyorgarlikni rivojlantirishning amaliyotdagi holatini o‘rganishda kafedra, fakultet va universitet miqyosida amalga oshirilayotgan ishlar tahliliga alohida e’tibor qaratilmoqda.

Bo‘lajak defektologlarda metodik tayyorgarlikni rivojlantirish maqsadida kafedralar miqyosida tashkil etiladigan ishlar, asosan, ilmiy to‘garaklar faoliyatida o‘z aksini topgan. Mazkur jarayonda talabalarning qiziqishlarini hisobga olgan holda aniq bir mavzu doirasida ilmiy izlanishlar olib borish yo‘lga qo‘yilgan. To‘garak rahbarlari va yetuk olimlar tomonidan mahorat darslarini o‘tkazish, turli tanlov va konferensiyalarda ishtirok etishga alohida e’tibor qaratilgan.

Bo‘lajak defektologlarda metodik tayyorgarlikni rivojlantirish maqsadidan kelib chiqib, bo‘lajak defektologlarda metodik tayyorgarlikni rivojlantirishga doir o‘quv-bilish faoliyati shakllarini o‘zgartirishga alohida ehtiyoj borligi aniqlandi. Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning innovatsion shakllariga Internet- konferensiyalar, forumlar; universitet, fakultet, kafedra saytlari; ijtimoiy loyihalar tanlovlari kabilarni kiritish mumkin. Shuningdek, pedagogika oliy ta’lim muassasalarida axborot-kommunikatsiya vositalari yordamida telekonferensiyalar tashkil etish bo‘yicha yaxshi tajriba to‘plangan. Mazkur tajribaga tayangan holda oliy ta’lim muassasalari o‘zaro hamkorlikda talabalar uchun telekonferensiya, mahorat darslari, Internet-olimpiadalarini hamda ular o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri jonli munozaralarni tashkil etish, talabalarda ijodiy malakalarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдуллаева Б.С. Фанлараро алоқадорликнинг методологик – дидактик асослари: Пед. фан. док. дисс... . – Т.: ТДПУ, 2006. – 263 б.
2. Абрамова, Н.А. Развитие профессиональной компетентности будущих учителей коррекционно-развивающего образования / Н.А. Абрамова // Комплексная оценка деятельности вуза как мониторинг системы качества образования и воспитания. - Якутск, 2005. - С. 25-26.
3. Абрамова, Н.А., Архипова, С.Н. Организация педагогической практики в условиях уровневой подготовки педагогов дефектологического профиля в вузе / Н.А. Абрамова, С.Н. Архипова // Фундаментальные исследования. 2015. - № 2 - С. 101-105.
4. Акатов, Л.И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. Психологические основы: учебное пособие для студ. высших учеб. заведений / Л.И. Акатов. - М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2003. - 368 с.
5. Аксенова, Л.И. Социальная педагогика в специальном образовании: учебное пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / Л.И. Аксенова. - М.: Академия, 2001. -192 с.
6. Арипджанова А. Таълимни ахборотлаштириш шароитида олий таълим муассасалари педагогларининг креатив салоҳиятини ривожлантириш: Автореф. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD). ... дисс. – Т., 2017. – 50 б.
7. Бегимкулов У.Ш. Педагогик таълимга замонвий ахборот технологияларни жорий этишининг илмий-назарий асослари. – Тошкент: Фан, 2007. – 143 б.
8. Бессмертная, Н.А. Организационно-педагогические условия развития профессиональной компетентности будущих логопедов сельских образовательных учреждений: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Бессмертная Наталья Александровна.- Якутск, 2001. - 21 с.
9. Буртонова, И.Б. Формирование социально-педагогической компетентности студентов факультета начального образования / И.Б. Буртонова // Формирование профессиональной компетентности в условиях повышения конкурентоспособности будущего специалиста: материалы Международной научно-практической конф-ии. - Улан-Удэ, 2004. - С. 39 - 41.
10. Болтаев Н., Норимов Ш., Абдалова С. Педагогик технологияларни амалга ошириш йўллари // Та’лим texnologiyalari. – Т., 2006. – № 3.
11. Бердиев Г., Ибрагимходжаев Б. Педагогик-психологик акмеология: касбий ва шахсий самарадорлик муаммолари // Педагогик таълим. – Т.: 2012. – № 4. – 17 б.